

Análisis descriptivo de los factores asociados a la capacitación de los servidores públicos municipales

Contreras-Huerta, Sandra Patricia¹; Morales-Carrera, Uriel Alejandro²; Castillo-Cedillo, Pedro³; González-Pérez, Manuel⁴

¹Doctorante del Colegio Interdisciplinario de Especialización A.C., spchuerta@gmail.com; ²Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Uriel_ige@zongolica.tecnm.mx; ³Colegio Interdisciplinario de Especialización A.C., pedro.castillo@colegiointer.edu.mx; ⁴Colegio Interdisciplinario de Especialización A.C., manuel.gonzalez@upaep.mx

Área de participación: Ingeniería administrativa

Resumen

Los procesos de formación y educación en una empresa pública o privada son obligatorios. Sin embargo, no todos asumen la formación como un proceso de superación; se ven a sí mismos como sujetos completos que no necesita fortalecer más sus habilidades y conocimientos. Si bien hay factores que influyen en el éxito de la capacitación, también es fundamental identificar los factores que podrían afectar si quieren o no mejorar. El trabajo es descriptivo, y con un enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario a 74 servidores públicos. Como resultado, encontramos que, aunque se sienten respaldados por la administración, no sienten que pueda haber un crecimiento dentro del organismo público.

Palabras clave: Capacitación, servidores públicos, análisis descriptivo

Abstract

The training and education processes in a public or private company are mandatory. However, not everyone takes training as a process of improvement; they see themselves as people complete who does not need further strengthening of their skills and knowledge. While there are factors that influence the success of the training, it is also essential to identify the factors that could affect whether they want to improve. The work is descriptive, and with a quantitative approach, a questionnaire was applied to 74 public servants. As a result, we find that although they feel supported by the administration, they do not feel that there can be growth within the public body.

Key words: Training, public servants, descriptive analysis

Introducción

Una empresa es una entidad en donde intervienen el trabajo y el capital, éstas son clasificadas por el tamaño, por el sector económico, por el tipo de propiedad, entre otras. Para su eficiente funcionamiento la empresa, debe clasificar las principales funciones en áreas o departamentos, y generar una estructura para su coordinación y gestión. La responsabilidad de directivos y del personal son importantes, es necesario el que personal tenga las competencias idóneas para incorporarlas a sus funciones, y de forma compartida la búsqueda del desarrollo organizacional [1]. Unos de los factores que contribuyen al mejoramiento de la productividad y eficiencia es el desarrollo profesional y una correcta estructura organizacional ya que permiten tener sus funciones claras [2].

En la clasificación de empresas por tipo de propiedad se encuentran las públicas y privadas, la diferencia no radica sólo es por el propietario, también en el propósito y su administración. Para las empresas privadas existe el artículo 153-A de la ley federal de trabajo, en donde se indica la obligación del patron a proporcionar capacitación o adiestramiento, para la públicas la ley del servicio profesional de carrera en la administración pública; la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Con base a las atribuciones y obligaciones que la legislación mexicana señalan a la administración municipal, en la Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre [3], brindar capacitación al capital humano (artículo 35, fracciones XVIII y XIX en conjunto con los numerales 47 fracción IX, 58 fracción VIII, 60 Quáter fracción IV, 60 Septies fracción III, 60 Terdecies, fracción II, 73 Decies, fracción VIII, 73 Novodecies fracción IV, 81 Bis fracciones I y X, 188 párrafos Primero y Segundo), trabajando así en la gestión del conocimiento.

Existen algunas empresas públicas en México en donde existe un seguimiento de su productividad y eficiencia, como es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petroleos Mexicanos (PEMEX), sin embargo el servicio

público municipal no siempre es observado, si bien actualmente tiene la obligación de ser transparente en sus finanzas, no es posible identificar si sus decisiones son adecuadas en otros ejes, como la formación del capital humano en el servicio público.

En las instituciones públicas de educación básica y superior se trabaja con sistemas de competencias, sin embargo, las empresas de servicio público, tienen algunas personal con una larga trayectoria dentro del servicio municipal, pero su capacitación no se actualizó en la formación de competencias dentro del organismo de servicio público. En Veracruz se desarrollo un trabajo orientado a la identificación de competencias en entidades públicas en donde concentraron las diferentes competencias con las que deberían contar [4].

Por otro lado, el identificar que competencias deben desarrollar, no es el único factor que contribuye a una eficaz capacitación, existen otros factores asociados a la capacitación que es necesario identificar y describir.

El aparato gubernamental de primer contacto con la población mexicana es la administración pública municipal; partiendo que desde la legislación nacional se generan en forma continua políticas públicas en respuesta a las problemáticas que retrasan el desarrollo social mexicano, se busca profundizar en los aspectos que influyen en la capacitación de los servidores públicos del municipio de Fortín, Veracruz.

Metodología

Desarrollo

El enfoque del estudio es cuantitativo con un análisis descriptivo, de igual forma es transversal porque es aplicada en una unidad de tiempo. El estudio se llevó a cabo en tres etapas: 1) Diseño del instrumento de recolección; 2) Validación del instrumento; 3) Análisis descriptivo de los factores asociados a la capacitación de los servidores públicos, en el municipio de Fortín.

Diseño del instrumento

El capacitar consiste en hacer a alguien apto, es decir que sea idóneo o hábil para hacer algo. Generalmente la capacitación está orientada a la adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas, cuando son físicas se le llama adiestramiento, para este estudio, se trabajará sólo con habilidades cognitivas.

La capacitación requiere de diferentes aspectos para lograrse, se pueden dividir en dos grupos, en factores internos y externos, los factores internos son los criterios propios de la persona a capacitarse y los factores externos se orientan a los factores de infraestructura para lograrse. En el cuadro uno se presentan los factores internos y externos a evaluar con la finalidad de identificar qué factores son los que más impactan.

Cuadro 1 Factores que internos y externos de la capacitación.

Factores	Variables	No. Items	Tipo de variables
Internos	Actualización	6	Dicotómica
	Capacitación (Percepción)	13	Dicotómica
	Contrato psicológico	4	Dicotómica
	Forma de aprender	5	Dicotómica
	Pertenencia	4	Dicotómica
Externos	Capacitación (Condiciones)	7	Dicotómica
	Capacitación (Programación)	7	Dicotómica
	Comunicación	2	Dicotómica
	División de trabajo	8	Dicotómica
	Normativa	12	Dicotómica
	Perfil	8	Dicotómica

Población y muestreo

Se utilizó el muestreo probabilístico por proporción finita [5] ecuación 1. El nivel de confianza utilizado fue de 90%.

$$n = \frac{NZ^2 pq}{(N-1)E^2 + Z^2 pq} =$$

Ecuación 1 Cálculo de tamaño de muestra por proporción finita.

N = población
 Z= valor de distribución (nivel de confianza 90%)
 P= valor de probabilidad positiva
 Q= p-1
 E= error (10%)

El tamaño de la muestra calculado es de 74 empleados, donde el tamaño de la población fue de 294.

Instrumento

Para colecta de información se usó un cuestionario con 77 ítems, organizado por competencias, en el cuadro dos se presentan los ítems que fueron aplicados con preguntas dicotómicas.

Cuadro 2 Preguntas utilizadas en el instrumento

Actualización	Capacitación externa Auto-capacitación Veo la capacitación como un valor añadido La capacitación mejorara mis habilidades La capacitación mejorara mis actitudes Estudio los reglamentos municipales
Capacitación (Condiciones)	Se cuenta con un espacio para la capacitación Se cuenta con un área climatizada para la capacitación Se cuenta con el mobiliario para leer y escribir cómodamente Hay tecnología exclusiva para la capacitación Se cuenta con la iluminación para la capacitación Me proporcionan lo necesario para el aprendizaje del curso Me proporcionan material de lectura y apoyo
Capacitación (Percepción)	Recibo capacitación de gobierno federal Puntualidad de los expositores Personal externo para capacitar Las capacitaciones deben tener valor curricular Recibo capacitación específica a mi labor Hay un clima de seguridad y tranquilidad en las sesiones de capacitación El expositor resuelve mis dudas La capacitación que recibo no es aplicable a mi puesto Me gusta el horario de capacitación Me gusta el lugar donde me capacitación Considero que servidores públicos municipales me pueden capacitar Nos capacita una persona que utiliza herramientas pedagógicas Recibo capacitación de gobierno estatal
Capacitación (Programación)	Se calendariza la capacitación Se respeta el horario establecido de capacitación Existe una alineación de conocimientos individuales y colectivos por áreas La alineación es también con los objetivos y metas de la administración municipal Recibí capacitación directa de mi superior Se nos capacita en las obligaciones del servidor público Recibo fecha y horario de la capacitación en tiempo
Comunicación	Tengo comunicación con mi superior La comunicación con titulares de áreas y jefaturas existe
Contrato psicológico	Mi vida laboral está en equilibrio con mi vida familiar Me siento respetado en el trabajo Mi salario corresponde a las actividades que realizo Recibo prestaciones laborales
División de trabajo	Manejo la computadora por lo menos tres veces a la semana Hago menos de lo que mi puesto solicita Hay demasiados jefes

	Se me contrató por mis conocimientos previos Se evalúa mi desempeño Hay pocos jefes Hago más de lo que corresponde a mi puesto Los mandos medios ven la capacitación como un valor añadido
Forma de aprender	Aprendo mejor en aula, en forma presencial Aprendo mejor virtualmente Aprendo mejor leyendo Aprendo más rápido realizando Me incomoda preguntar en grupo
Normativa	Recibo capacitación permanente Recibí formación en los últimos seis meses Conozco las normas y procedimientos de las actividades que realizo En mi puesto se puede ascender o recibir promociones Conozco el objetivo general de nuestro servicio Conozco los manuales y códigos de la administración municipal Recibí entrenamiento respecto de mis obligaciones en los últimos seis meses La administración reconoce la importancia de la capacitación La administración trabaja en la gestión del conocimiento Hay un costo público si no me capacito permanentemente Realice un curso introductorio a mi puesto Este programa (escala para nivelar) predispone a nuevas actitudes, habilidades y conocimientos
Perfil	Tengo disposición para aprender La capacitación trae beneficios a la administración Mi profesión coincide con mi labor diaria Mi formación laboral me sirve en mis labores diarias Soy hábil en el puesto que ejecuto Uso mis cualidades en el trabajo Considero importante la capacitación Tengo conocimiento de los flujos de trabajo
Pertenencia	Estoy en un gran equipo de trabajo Existe una escala de progreso profesional Somos un equipo de trabajo Tengo respaldo en mi labor

Validación del instrumento

Para validar el instrumento se aplicó el método de confiabilidad de consistencia interna de Kuder y Richardson [6], este método se aplica en ítems dicotómicos. El grado de confiabilidad fue alto con una puntuación de 0.95 véase la ecuación 2.

$$r_{tt} = \frac{n}{n-1} * \frac{s_t^2 - \sum s_t^2}{S^2}$$

Ecuación 2 Confiabilidad de consistencia interna K-20

r = coeficiente de confiabilidad

n = número de ítem

S² = varianza total de la prueba

∑S² = es la suma de las varianzas individuales de los ítems.

Resultados y discusión

En el cuadro tres se presentan los resultados del análisis descriptivo para los factores intrínsecos, la actualización se concibe como algo que les ayuda a mejorar sus habilidades y actitudes, además de agregar valor a sus actividades, sin embargo, son pocos los que tienen procesos de autocapacitación.

En cuanto a la percepción de la capacitación se puede observar que aproximadamente el 45% considera que la capacitación no es aplicable a su puesto o a su labor, sin embargo, se considera que las capacitaciones si deben tener valor curricular, esto tiene coherencia con lo antes señalado, el saber que su capacitación tiene valor o influye en su crecimiento los incentiva. Existe una mala percepción acerca de la capacitación federal y estatal, es decir no perciben que sean ellos los que proporcionen este proceso. De igual forma consideran que los expositores no cuentan con las herramientas pedagógicas para dar la capacitación.

Con relación al contrato psicológico consideran que, si hay equilibrio entre sus labores y su vida personal, debido a que se respeta su horario laboral, de mismo se sienten respetados, sin embargo, consideran que su salario y sus prestaciones no corresponden con la actividad que desempeñan.

En cuanto a la forma de aprender hay mayor aceptación de la capacitación presencial que la virtual, consideran que debe existir material de apoyo y que sean más actividades prácticas; por último, en la categoría de pertenencia, si bien se consideran en un buen equipo y se sienten respaldados, consideran que no hay un progreso o un programa para mejorar sus condiciones laborales.

Cuadro 3 Resultados descriptivos de los factores intrínsecos

Variables	Preguntas	Si	No
Actualización	Capacitación externa	49%	51%
	Auto-capacitación	28%	72%
	Veo la capacitación como un valor añadido	81%	19%
	La capacitación mejorara mis habilidades	94%	6%
	La capacitación mejorara mis actitudes	96%	4%
Capacitación (percepción)	Estudio los reglamentos municipales	51%	49%
	Recibo capacitación de gobierno federal	17%	83%
	Puntualidad de los expositores	60%	40%
	Personal externo para capacitar	74%	26%
	Las capacitaciones deben tener valor curricular	89%	11%
	Recibo capacitación específica a mi labor	44%	56%
	Hay un clima de seguridad y tranquilidad en las sesiones de capacitación	61%	39%
	El expositor resuelve mis dudas	63%	38%
	La capacitación que recibo no es aplicable a mi puesto	46%	54%
	Me gusta el horario de capacitación	58%	42%
	Me gusta el lugar donde me capacitación	64%	36%
	Considero que servidores públicos municipales me pueden capacitar	81%	19%
Nos capacita una persona que utiliza herramientas pedagógicas	33%	67%	
Contrato psicológico	Recibo capacitación de gobierno estatal	24%	76%
	Mi vida laboral está en equilibrio con mi vida familiar	93%	7%
	Me siento respetado en el trabajo	92%	8%
	Mi salario corresponde a las actividades que realizo	65%	35%
Forma de aprender	Recibo prestaciones laborales	38%	63%
	Aprendo mejor en aula, en forma presencial	86%	14%
	Aprendo mejor virtualmente	26%	74%
	Aprendo mejor leyendo	79%	21%
	Aprendo más rápido realizando	97%	3%
Pertenencia	Me incomoda preguntar en grupo	22%	78%
	Estoy en un gran equipo de trabajo	93%	7%
	Existe una escala de progreso profesional	39%	61%
	Somos un equipo de trabajo	89%	11%
	Tengo respaldo en mi labor	83%	17%

En el caso de los factores extrínsecos los resultados se presentan en el cuadro cuatro, en la variable de condiciones, si bien se cuenta con un espacio para la capacitación, las condiciones ambientales no son las mejores, la mayoría considera que se requiere de climatización 63%, que el material no es cómodo 51%, de igual forma consideran que la iluminación no es la adecuada.

En cuanto al programa de capacitación no se calendariza la capacitación y tampoco se recibe en tiempo y forma la fecha y horario de la capacitación, el factor calificado como positivo es que consideran que existe una alineación entre los conocimientos, objetivos y metas de la capacitación.

El apartado de división del trabajo el 64% menciona que realizan más actividades que las que corresponden a su puesto. Sobre las normativas de capacitación indicaron que no tienen un proceso de inducción, no existe una norma de los ascensos, y que tampoco existe un sistema de capacitación permanente.

Los resultados de la normativa indican que se conoce el objetivo de su servicio y que se conocen los procedimientos de las actividades que realizó, el total de los participantes no considera que existe un costo por el no estar capacitados, de igual forma no todos consideran que hay un proceso de capacitación permanente.

Cuadro 4 Resultados descriptivos de factores extrínsecos

Factores	Preguntas	Si	No
Capacitación (Condiciones)	Se cuenta con un espacio para la capacitación	71%	29%
	Se cuenta con un área climatizada para la capacitación	38%	63%
	Se cuenta con el mobiliario para leer y escribir cómodamente	49%	51%
	Hay tecnología exclusiva para la capacitación	39%	61%
	Se cuenta con la iluminación para la capacitación	61%	39%
	Me proporcionan lo necesario para el aprendizaje del curso	58%	42%
	Me proporcionan material de lectura y apoyo	42%	58%
Capacitación (Programa)	Se calendariza la capacitación	38%	63%
	Se respeta el horario establecido de capacitación	63%	38%
	Existe una alineación de conocimientos individuales y colectivos por áreas	63%	38%
	La alineación es también con los objetivos y metas de la administración municipal	67%	22%
	Recibí capacitación directa de mi superior	46%	54%
	Se nos capacita en las obligaciones del servidor público	53%	47%
	Recibo fecha y horario de la capacitación en tiempo	54%	46%
Comunicación	Tengo comunicación con mi superior	94%	6%
	La comunicación con titulares de áreas y jefaturas existe	85%	15%
División de trabajo	Manejo la computadora por lo menos tres veces a la semana	61%	39%
	Hago menos de lo que mi puesto solicita	1%	99%
	Hay demasiados jefes	13%	88%
	Se me contrató por mis conocimientos previos	85%	15%
	Se evalúa mi desempeño	74%	26%
	Hay pocos jefes	58%	42%
	Hago más de lo que corresponde a mi puesto	64%	36%
	Los mandos medios ven la capacitación como un valor añadido	67%	33%
Normativa	Recibo capacitación permanente	35%	65%
	Recibí formación en los últimos seis meses	49%	51%
	Conozco las normas y procedimientos de las actividades que realizó	92%	8%
	En mi puesto se puede ascender o recibir promociones	31%	69%
	Conozco el objetivo general de nuestro servicio	94%	6%
	Conozco los manuales y códigos de la administración municipal	44%	56%
	Recibí entrenamiento respecto de mis obligaciones en los últimos seis meses	32%	68%
	La administración reconoce la importancia de la capacitación	67%	33%
	La administración trabaja en la gestión del conocimiento	69%	31%
	Hay un costo público si no me capacitó permanentemente	8%	92%
	En mi área laboral, para el desarrollo de mis actividades cuento con equipo designado a mi persona	68%	32%
	Realice un curso introductorio a mi puesto	35%	65%
Perfil	Tengo disposición para aprender	99%	1%
	La capacitación trae beneficios a la administración	90%	10%
	Mi profesión coincide con mi labor diaria	65%	35%
	Mi formación laboral me sirve en mis labores diarias	93%	7%
	Soy hábil en el puesto que ejecuto	100%	0%
	Uso mis cualidades en el trabajo	99%	1%
	Considero importante la capacitación	97%	3%
	Tengo conocimiento de los flujos de trabajo	78%	22%

La capacitación es un proceso constante, para mejorar la seguridad y habilidades de quien toma la capacitación, la actualización un proceso personal para mejorar las condiciones laborales, es decir buscar una promoción laboral en un mejor puesto. Como es posible identificar ambos tienen propósitos diferentes, uno es personal y el otro es laboral. La capacitación al ser obligatoria debe cumplir con aspectos mínimos para que esta sea más efectiva como son mejorar las condiciones ambientales del lugar donde se imparte la capacitación, una programación más efectiva de los temas y el horario en el que se deben impartir.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten apreciar que la administración pública municipal cumple con la obligación legal de capacitar al capital humano que brinda el servicio público; asimismo, estos reconocen que están siendo capacitados y en menor proporción que por si buscan la auto capacitación fuera de lo laboral.

No obstante, la falta de seguimiento y evaluación del desempeño, como la inmediata realimentación que debiera generarse al término de una jornada de capacitación, ha evitado la correcta distribución de conocimientos y capacitaciones; la inadecuada comunicación con los servidores públicos genera que no se realicen las capacitaciones en el formato idóneo para que se dé el aprendizaje; sin embargo, existen dos factores positivos:

1) No muestran resistencia a la capacitación; y,

2) Se confirma que la administración hace uso de los medios a su alcance para capacitar sin erogaciones que generen redistribuciones de los ingresos y/o gastos innecesarios.

Ambas líneas son superables desde una correcta planificación que lleve a la instauración de una nueva gestión pública (NGP) ejecutada desde el Presupuesto basado en Resultados y el Seguimiento y Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en un ejercicio que pondere el servicio público en un enfoque de resultados.

Es necesario un enfoque multidisciplinario en el desarrollo de capacitación, no sólo en el aspecto específico, también es necesario reflexionar en lo formativo (desarrollo de competencias), administrativo (planeación, organización y control) y normativo.

Referencias

- [1] Pérez, A. M. S., Milian, A. J. G., Cabrera, P. L., & Victoria, I. P. (2016). Desarrollo organizacional, cultura organizacional y clima organizacional. Una aproximación conceptual. Revista de Información científica para la Dirección en Salud. INFODIR, (24), 86-99.
- [2] DE LOS SERVIDORES, C. D. É., & FEDERAL, P. D. G. CONVOCATORIA 06 2018-El portal único del gobierno.[...] Manual de Organización...
- [3] Congreso del Estado de Veracruz (2019) Ley número 53 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
- [4] García, J. M. O., Fernández, M. E. P., & Muñoz, O. G. Determinación de necesidades de capacitación en entidades públicas del estado de Veracruz (Recognition of training needs in public entities of the state of Veracruz).
- [5] Taborga, C. E. V., Castellón, R. V., & Taborga, O. Á. V. (2011). Determinación del tamaño muestral mediante el uso de árboles de decisión sample size determination using decision trees. Revista Investigación & Desarrollo, 1(11).
- [6] Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2(3), 151-160.